

Выводы и рекомендация:

При напорном течении в круглой трубе ($R = D/4$) и бесконечно широких прямоугольных каналах (при $b \gg h$; $R = h$), а также в машинных и деривационных каналах ГЭС, где обеспечивается равномерное распределение касательных напряжений (τ_0) по всему смоченному периметру ($\tau_0 \approx \tau_{\text{оср}}$), геометрическая интерпретация гидравлического радиуса оправдывается, в остальных случаях (где $\tau_0 \neq \tau_{\text{оср}}$) - не имеет смысла.

Безнапорному машинному и деривационному каналу правильного поперечного сечения соответствует закон гидравлического сопротивления, определяемый формой живого сечения Φ и K - учитывающая влияние свободной поверхности потока при безнапорном движении воды в машинных и деривационных каналах гидроэнергетических сооружений.

Литература

1. Keulegan G.H. Laws of turbulent flow in open channels. Journal of Research W.S. National Bureau of Standards, 1938, December, Vol. 21, pp.707-741.
2. Чоу В.Т. Гидравлика открытых каналов. Литература по строительству. М., 1969.- 464 с.
3. Карман Т. Механическое подобие и турбулентность. В сборнике «Проблемы турбулентности», ОНТИ, М., 1936, стр.271-286
4. Wagner H. Beitrag zur Abflussberechnung offener Gerinne. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden. 1972, Heft 3, S. 641-648.
5. M.Mamajonov, D.R.Bazarov, B.R.Uralov, G.U.Djumabaeva and N.Rahmatov. The impact of hydro-wear parts of pumps for operational efficiency of the pumping station. Journal of Physics: Conference Series. J.Phys.:Conf.ser. 1425 (2020) 012123. [doi:10.1088/1742-6596/1425/1/012123](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1425/1/012123) www.scopus.com 1-8 pp.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Алладустов Улугмурат Бахриевич

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г.Самарканд,
республика Узбекистан,*

Аннотация: В статье рассматриваются влияние процесса электрокоагуляции на показатели качества обрабатываемой воды. Приведены результаты экспериментальные исследования и отмечены, что процесс и интенсивность изменения отдельных параметров в основном зависят от физических и химических свойств обрабатываемой воды, от материала электродов, плотности и времени воздействия электрического тока. В зависимости от затраченной энергии, меняется жесткость и количество ионов Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} , Cl^- . Во всех случаях жесткость, щелочность и содержание ионов Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} заметно снижаются, а показатель кислотности воды pH повышается пропорционально затраченной электроэнергии.

Ключевые слова: электрокоагуляция, качества воды, анионы, катионы, обменная реакция, жесткость, щелочность, гидратированный электрон.

При электрокоагуляции одновременно с улучшением основных технологических показателей качества воды – мутность и цветности – происходит изменение и других показателей: pH, щелочности, окисляемости, содержание ионов Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} , SO_4^{2-} , HCO_3^- , Cl^- , SiO_2^{2-} , а также меняется концентрация растворенных газов (CO_2 , O_2 и др.). Многие из

названных показателей изменяются и при реагентной химической коагуляции, но изменение их при электрокоагуляции во многих случаях имеет совершенно другое направление и природу.

Результаты экспериментальные исследования показывают, что процесс и интенсивность изменения отдельных параметров в основном зависят от физических и химических свойств обрабатываемой воды, от материала электродов, плотности и времени воздействия электрического тока.

В процессе электролиза к аноду движутся анионы, в том числе гидроксильные анионы, а к катоду – катионы, в том числе ион водорода. На аноде, кроме указанных процессов, протекает растворение алюминия или железа.

Содержание в объеме обрабатываемой жидкости и у электродов ионов OH^- и Al^{3+} способствует образованию коагуляционной структуры.

Коагуляционные структуры способны к обменной реакции с солями, содержащимися в воде, например с солями железа, кальция, магния и др.

В результате повышения концентрации ионов OH^- в прианодной зоне происходит смещение углекислотного равновесия в сторону образования анионов CO_3^{2-}

Гидраты окиси алюминия, кальция, магния, железа, а также карбонат кальция являются мало- или нерастворимыми соединениями, которые коагулируются и выпадают в осадок. В результате этого процесса происходит снижение содержания в воде ионов Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+}

В процессе образования мицелл в их сорбционной и диффузионных слоях могут находиться анионы хлора и сульфата, в результате чего происходит некоторое снижение этих ионов в воде. Причем снижение анионов SO_4^{2-} происходит в большей степени на 15-20% от первоначального содержания, чем анионов хлора, концентрация которых уменьшается на 3-8%.

С образованием карбоната кальция и выделением его в осадок происходит уменьшение аниона HCO_3^- , т.е. происходит снижение щелочности.

Названные процессы протекают в жестких, щелочных водах. В качестве примера, подтверждающего эти процессы, можно привести данные (табл.1,2,3). Из таблиц следует, что в зависимости от затраченной энергии, в одном случае, в другом – от количества, меняется жесткость и количество ионов Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} , Cl^- . Во всех случаях жесткость, щелочность и содержание ионов Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} заметно снижаются, а показатель кислотности воды pH повышается пропорционально затраченной электроэнергии.

Несколько иначе протекает изменение показателей качества воды маломутных мягких слабощелочных водах.

Таблица 1

Изменение показателей качества воды в результате воздействия электрического тока

Расход электроэнергии, Вт/м ³	0	56	112	206	700	1200	2900	3466	5940	9100	11800
Общая жесткость обработанной воды, мг/л	338	380	344	348	296	280	208	180	120	104	100
Удаленная жесткость, мг/л	-	8	44	40	92	108	180	208	268	284	288
Щелочность воды, мг/л	164	165	152	146	118	122	84	66	46	38	40
Значение pH	7,7	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,9	8,2	8,3

Таблица 2

Изменение показателей качества воды при воздействии электрического тока

Количество электричества, Кл/л	рН	Содержание в воде ионов, мг/л			
		Ca ²⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻
0 (исх.вода)	7,5	32,5	8,2	25,5	19
72	7,7	20,4	7,4	25,5	19
156	8,0	28,9	6,3	22,6	19
330	8,2	26,8	5,0	20,6	18
600	8,5	23,2	4,4	17,3	17

Таблица 3

Изменение показателей качества воды при воздействии электрического тока

Количество электричества, Кл/л	Щелочность воды, мг/л	Изменение содержания ионов, мг/л		
		Mg ²⁺	Ca ²⁺	SO ₄ ²⁻
0 (исх.вода)	75	8,2	32,1	22,8
240	73	2,7	23,6	13,4
1200	47	2,2	16,6	2,3
2400	41	2,2	16,1	1,0

При отсутствии или малом содержании катионов кальция и магния и низкой щелочности не происходит образования в больших объемах гидрата окиси металлов кальция и магния и карбоната кальция, выпадающих в осадок, хотя в целом жесткость воды во всех случаях имеет тенденцию к снижению. Щелочность в этом случае хотя и незначительно, но повышается. Одновременно с повышением щелочности происходит повышение и рН до определенного значения.

Повышение рН способствует переходу растворенной углекислоты CO₂ и ионное состояние

что и определяет повышение щелочности воды.

Изменение щелочности и рН воды протекает пропорционально прошедшему через воду количеству электричества на единицу объема воды.

Из таблиц следует также, что при воздействии на воду электрического тока происходит снижение содержания в ней железа.

Приведенные данные в таблицах показывают, что через определенное время при воздействии на воду электрического тока изменение показателей практически прекращается в процесс стабилизируется в виду низких остаточной концентрации примесей. В первую очередь стабилизации подвергаются такие показатели воды, как щелочность, жесткость и содержание в воде ионов железа; требуется больше времени для стабилизации рН. На время стабилизации показателей качества воды существенное влияние оказывает количества; с увеличением его время стабилизации сокращается.

Как уже указывалось, для воды разного качества значение рН при применении алюминиевых электродов повышается. Этому влиянию могут служить следующие причины. С одной стороны, как уже сообщалось, коагуляционные структуры вблизи электродов участвуют в обменной реакции с солями воды, что приводит к изменению рН по реакции. Другой возможной причиной является образование гидратированных электронов \bar{e}_{aq} , свойства которых отличны от свойств свободных электронов и во многом зависят от природы среды. Гидратированный электрон- это отрицательно заряженный комплекс, возникающий в результате поляризации и ориентации молекул воды в поле единичного отрицательного заряда свободного электрона. Этот комплекс- полярон обладает определенным временем

существования.

Согласно распределению Больцмана некоторые электроны обладают повышенным запасом энергии и могут выйти за пределы двойного электрического поля (ДЭС) электрода, т.е. удалиться за сферу действия сил притяжения электродов. Из-за высокой реакционной способности электронов и эффективного их захвата различными акцепторами по мере увеличения расстояния от электрода вероятность, а следовательно, концентрация гидратированных электронов, резко падает. Таким образом, часть гидратированных электронов с меньшей энергией их гидратации будет возвращаться на электроды. Другая часть гидратированных электронов может переходить в более отдаленные от электрода слои раствора, диффундируя на тем большее расстояние, чем выше их кинетическая устойчивость в воде. Эта часть гидратированных электронов может вступать в реакцию с различными частицами, находящимися в слое раствора, примыкающем к электроду, то есть участвовать в электродном процессе и влиять на кинетику ее протеканию.

Полярон в зависимости от условий (плотности тока, количества электричества, pH и др.) может взаимодействовать с водой:

Реакция (4) протекает, и ее константа скорости

$$K_1 \leq 16 \text{ моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$$

С гидроксильными ионами (OH⁻) электростатически \bar{e}_{aq} взаимодействовать не могут.

Также может иметь место реакция такого типа

где $K_2 = 2,3 \times 10^{10} \text{ моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$

Рекомбинация двух гидратированных электронов

характеризуется константой скорости $K_3 = 1 \times 10^{10} \text{ моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$, т.е. процесс идет быстро, и по сути дела K_3 характеризует скорость исчезновения гидратированных электронов.

Значения K_1 и K_2 показывают, что устойчивость полярона зависит от pH. С увеличением pH устойчивость гидратированных электронов увеличивается, и продолжительность их существования возрастает в щелочных средах по сравнению с кислыми средами.

Следует отметить, что полярон с большей скоростью восстанавливает растворенный кислород

где $K_4 = 2 \times 10^{10} \text{ моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$

Ионизированные молекулы кислорода в воде (O₂⁻) способствуют коагуляции, так как снижают ДЭС.

Если в воде имеются коллоидные частицы типа

то ионизированный кислород O₂⁻ уменьшает электрокинетический потенциал ξ , кроме того O₂⁻ проникает в ДЭС и с большей скоростью взаимодействует с ионами, обуславливающими заряд коллоидной частицы, связывая и осаждая их по реакции

Реакция (9) и объясняет снижение концентрации железа в воде.

Также необходимо отметить улучшение органолептических свойств воды при обработке ее электрокоагуляцией. Этому обстоятельству способствует окислительно-восстановительные процессы, протекающие на электродах.

Анализ изменения показателей качества воды при электрокоагуляции и сравнении их с изменениями, происходящими в воде при применении реагентной химической коагуляции с использованием таких коагулянтов как Al₂(SO₄)₃ и FeSO₄, показывает полное преимущества